

The Exergy of the Atmosphere.

Definition and properties of the moist available enthalpy.

by Pascal MARQUET

(French) Météorologie Nationale (SCEM/PREVI/NUM)

“Ateliers de Modélisation de l’Atmosphère” at Toulouse, October 1990¹

1 INTRODUCTION

Although a very old concept (W. Thomson, alias Lord Kelvin, 1853), exergy (previously called “available energy” or “motivity”) has only recently been linked to its meteorological synonyms (see [1]), which historically stem from the work of Margules (1903) (see [2]). The concepts of “*available energy*” defined by Lorenz [2] and Pearce [3] are in fact unified and generalized in the dry atmosphere approximation thanks to the notion of “*dry available enthalpy*” $a_h = (h - h_r) - T_r (s - s_r)$ (see [1]). Here, h and s are respectively the enthalpy and entropy per unit of mass (i.e. specific values) of a perfect gas, with the subscript r indicating a reference thermodynamic state of temperature T_r and pressure p_r . The new properties of a_h compared with [2] and [3] are: (i) a *local* definition of the energy cycle between a_h and the kinetic (e_K) and potential (e_G) energies; (ii) the ability to take into account the earth’s topography and areas with super-adiabatic gradients (i.e. where $\partial s/\partial z < 0$)².

However, the atmosphere is also the site of major energy processes linked to the changes of phase of atmospheric water (vapour, liquid, ice), which is a minority component in terms of mass. Lorenz therefore sought to define the concept of “*moist available energy*” ([4] and [5]) by generalizing his method of isentropic mass redistribution by using the thermodynamic evolution of moist air. But having obtained only a computer algorithm for calculating this moist available energy (with the possibility of numerical divergences), Lorenz concludes by regretting the absence of a simple algebraic formulation of this concept in order to easily study its theoretical implications in meteorology.

It appeared that the quantity a_h/T_r could be expressed as a variation in the total entropy of a certain system (see [1]). But this other way of introducing a_h/T_r did not (in the dry case) lead to new results. In a different way, we show here (for the moist case) that the concept of “*potential variation of total entropy*” makes it possible to obtain, contrary to Lorenz, an algebraic version for what will be called “*specific moist available enthalpy*” and noted a_m . The meteorological properties of a_m are for the most part generalizations of those verified by a_h , but others more specific to a_m will be presented in this paper: existence of a “*reservoir of latent available energy*” (phase change) and an associated notion of “*moist potential temperature*” which is conserved during reversible adiabatic evolutions of a fluid particle.

2 DEFINITIONS

The following general assumptions are assumed.

- \mathcal{H}_1 : the composition of the atmospheric fluid is described locally by at most four components at the same temperature T (excluding precipitation falling at T'_w , the temperature of the wet-bulb

¹ (Note added in October 2023): this is a proceeding of a lecture made at the “Workshop on the modelling of the atmosphere” at Toulouse, France. An extended version of this proceeding has been published in Marquet (1993), “*On the concept of exergy and available enthalpy: Application to atmospheric energetics*” QJRMS, Vol. 119, number 499, p.567-590 (<https://doi.org/10.1002/qj.49711951112>) or (<https://arxiv.org/abs/1807.05830>).

² (Note added in October 2023): this is due to the methods of Margules and Lorenz using adiabatic redistributions of the mass between the real state and a reference state, with the assumption $\partial s/\partial z \geq 0$ (needed to allow the mapping $s \leftrightarrow \theta \leftrightarrow z$ or p) only valid for a global atmosphere or an infinite vertical column of atmosphere (to derive the global property $H = E_i + E_G$ for somehow defining the global enthalpy), and without easy ways to manage an uneven topography at the global scale.

thermometer), these components being noted 0 to 3 in higher indices for dry air ($i = 0$), water vapour ($i = 1$), liquid water ($i = 2$, stable or supercooled) and ice ($i = 3$), respectively.

- \mathcal{H}_2 : perfect gas assumptions and pure-body approximations for condensed phases.
- \mathcal{H}_3 : the gradients of T and p are “*small*” \Rightarrow validity of the Chapman-Enskog first-order expansion (principle of local thermodynamic equilibrium).
- \mathcal{H}_4 : the specific heat capacities (c_v^i and c_p^i , $i = 0$ to 3) and gas constants (R^i , $i = 0$ and 1 for dry air and water vapour) do not depend on T .
- \mathcal{H}_5 : no over-saturation or under-saturation; the saturation pressures noted p^{i1} (with $i = 2$ or 3) are those prevailing above liquid water ($i = 2$) or ice ($i = 3$).
- \mathcal{H}_6 : thermodynamic effects due to droplet or crystal size spectrum are not taken into account.
- \mathcal{H}_7 : $\partial h / \partial p = 0$ for condensed phases.
- \mathcal{H}_8 : “*laboratory-scale approximation*” (molecular turbulence), with a possible implicit inclusion of Reynolds terms (macroscopic turbulence) in the source and sink terms of the evolution equations.

Any atmospheric fluid particle is therefore completely described by the partial pressures p^0 and p^1 , the temperature T and the concentrations $m^k = \rho^k / \rho$ ($k = 0, \dots, 3$) where ρ^k and ρ are the partial and total densities, respectively. We have adopted the notations of Hauf and Höller (1987, see [6]). As in the dry case (see [1]), two indeterminate constants T_r and p_r are introduced, but with a priori $T_r < T_0 = 273$ K. We then consider a “*reference state*” consisting of a saturated atmosphere at T_r (in thermochemical equilibrium with ice at T_r); and a “*conceptual thermostat*” at T_r .

The generalization to the moist-air case of the concept of “*potential change in total entropy*” ($\Delta S^o = a_h / T_r$, see [1]) can then be defined by the change in total entropy of the system “*fluid particle of unit mass + thermostat at T_r (noted Thr)*” during the following successive transformations:

- (i) isothermal and reversible adiabatic “*separation*” of the particle into its various components ($p^0, p^1, ; m^k, k = 0, \dots, 3$) \rightarrow (p^0, m^0) + (p^1, m^1) + (p^{21}, m^2) + (p^{31}, m^3), with the reversible (dry air versus water vapour) gas separation using the semi-permeable membrane concept;
- (ii) if needed, transformations at constant temperature and pressure into the most stable form under these conditions (case of supercooling), with heat exchange taking place with Thr;
- (iii) transition from T to T_r by an irreversible isobaric transformation (contact with Thr), the final phase being the most stable;
- (iv) transition by a sudden change in pressure at constant temperature, up to (p_r^0, T_r) for dry air and up to (p_r^{31}, T_r) for components 1 to 3 (most stable final phase).

The pressures p_r^0 and p_r^{31} are two constants of sum $p_r = p_r^0 + p_r^{31}$, with $p_r^{31} = p^{31}(T_r)$: the saturation pressure relative to ice at T_r .

Although the calculations are too long to be explained here,³ the various possible cases all lead to the following values of $a_m^k = T_r (\Delta S^o)^k$, with $k = (0, \dots, 3)$: b^0 , b^1 , $b^2 + (\mu_r^2 - \mu_r^3)$ and b^3 , respectively (where $b^k \equiv (h^k - h_r^k) - T_r (s^k - s_r^k)$). The chemical potential (for each component) is $\mu^k = h^k - T s^k$, the subscripts r correspond to the thermodynamic conditions of the components in a reference medium of temperature $T_r < T_0$ and partial pressures $p_r^0 = p_r - p_r^1$ (for the dry air) with $p_r^1 = p^{31}(T_r)$ (for the water vapour). The simple form obtained for the ice phase $-b^3-$ comes from the equality $\mu_r^1 = \mu_r^3$ which is a consequence of the definition of the reference state (and we could have written: $b^1 + (\mu_r^1 - \mu_r^1)$, $b^2 + (\mu_r^2 - \mu_r^1)$ and $b^3 + (\mu_r^3 - \mu_r^1)$, which are more clearly symmetrical expressions). Calculations of a_m^k are performed under $\mathcal{H}_{1,2,4,6,7}$ and using the integrated forms of Kirchhoff’s law and the Clausius-Clapeyron equation.

The *specific moist available enthalpy* is defined by (1) and is given by the sum $a_m = m^k a_m^k$ (summation convention on $k = 0$ to 3), due to the extensive nature of a_m . We also obtain the synonymous form

³ (Note added in October 2023): these computations are described in the paper of Marquet (1993), see the footnote 1.

(2), where $h = m^k h^k$ (the specific moist-air enthalpy), $s = m^k s^k$ (the specific moist-air entropy) and $m^t = m^1 + m^2 + m^3$ (the total water content):

$$a_m = m^k \left(h^k - h_r^k \right) - T_r m^k \left(s^k - s_r^k \right) + m^2 \left(\mu_r^2 - \mu_r^3 \right), \quad (1)$$

$$a_m = h - T_r s - m^0 \mu_r^0 - m^t \mu_r^1 \quad (\text{because } \mu_r^1 = \mu_r^3). \quad (2)$$

The formulation (1) shows the desirable invariance of a_m for any change in the absolute origins of enthalpies (and even entropies, which allows us to dispense with the 3rd principle of thermodynamics⁴). Indeed, the term $\mu_r^2 - \mu_r^3$ corresponds to the chemical affinities (of condensed phases) with respect to the vapour, defined for $i = 2$ (liquid water) or 3 (Ice-Ih) by: $\mu^1 - \mu^i = R^1 T \ln(p^1/p^{i1}(T))$, leading to $\mu_r^2 - \mu_r^3 = R^1 T_r \ln(p^{21}(T_r)/p^{31}(T_r))$ which is calculable and depends only on T_r .

The formulation (2) gives the general expression of a_m as a function of (the moist-air enthalpy) h and (the moist-air entropy) s , the terms containing m^0 and m^t being constant as soon as the fluid particle is *closed* (because m^0 and m^t are then constant like p_r and T_r , and thus also μ_r^0 and μ_r^1). Note, however, that in (2) the (moist-air) enthalpy h cannot be calculated explicitly, since the absolute origins of h^0 and (h^1, h^2, h^3) can hardly be related to each other⁵, even though those of h^1 , h^2 and h^3 can simply be related via the specific phase-change enthalpies (latent heats): $l_{ij} = h^j - h^i$ (i.e. for $i \neq j$ among 1, 2, 3).

3 ENERGETIC COMPONENTS

The specific enthalpies of vaporization, sublimation and melting are l_{21} , l_{31} and l_{31} , respectively. Let's consider $r^k = m^k/m^0$ with $k = 1$ to 3 (the mixing ratios). Using the Kirchhoff's law defined by $dl_{ij}/dT = c_p^j - c_p^i$ and the Clausius-Clapeyron's equation $T d/dT(\ln p^{i1}) = l_{i1}/(R^1 T)$ in their integrated forms, the hypothesis \mathcal{H}_5 which gives $m^i \ln(p^1/p^{i1}) = 0$ for $i = 2$ and for $i = 3$, as well as the following identity $\psi = m^k \psi^k = m^0 \psi^0 + m^t \psi^1 + m^2 (\psi^2 - \psi^1) + m^3 (\psi^3 - \psi^1)$ verified for any scalar ψ , after a few manipulations we find the following decomposition for a_m :

$$a_m = a_T + a_l + a_p \quad \text{with :} \quad (3)$$

$$a_T = m^0 c_p^* T_r \mathcal{F}(X) \quad \text{where } c_p^* = c_p^0 + r^t c_p^1, \quad (4)$$

$$\mathcal{F}(X) = X - \ln(1 + X) \quad \text{and } X = \frac{T - T_r}{T_r}, \quad (5)$$

$$a_l = - (m^2 l_{21} + m^3 l_{31}) \left(1 - \frac{T_r}{T} \right), \quad (6)$$

$$a_p = m^0 R^0 T_r \ln \left(\frac{p^0}{p_r^0} \right) + m^t R^1 T_r \ln \left(\frac{p^1}{p_r^{31}} \right). \quad (7)$$

The *latent* component a_l is non-zero only in the presence of condensed phase ($m^2 \neq 0$ or $m^3 \neq 0$). Also appearing in a_l is the *efficiency factor* $\eta_T = 1 - T_r/T$, already used in [1] to [3]. Here, η_T appears as early as the energy components stage, whereas in [1] and [3] only its influence on the temporal evolution of available energy was highlighted. Since $l_{21} \geq 0$ and $l_{31} \geq 0$, a_l is the sign of “ $-\eta_T$ ”, therefore of “ $T_r - T$.”⁶

⁴ (Note added in October 2023): i.e. differently to the studies I will published between 2011 and 2022 about the impact of these absolute reference values on the moist-air enthalpy and entropy. The fact is a_m defined by (1) is indeed independent of these reference values for enthalpies and entropies.

⁵ (Note added in October 2023): I will nonetheless define and publish after 2015 the way to define the absolute definition of the thermal-enthalpy, by cancelling the enthalpy of all solids at 0 K (i.e. the same third-law of thermodynamics used to define the absolute entropies), by integrating $c_p(T') dT'$ from 0 K to T , and by summing all latent heats ($l_{mn} = h^n - h^m$) for all solid-solid, solid-liquid and liquid-vapour transitions (n, m) occurring between 0 K to T .

⁶ (Note added in October 2023): I have discovered in 2005 that the terms of (3) to (7) can be rearranged differently to derive a moist energy norm with almost triply quadratic components with respect to temperature, water-vapour

The dry case is defined by: $m^0 = 1$, $m^k = 0$ for $k \neq 0$ ($\Rightarrow m^t = 0$), $p^0 = p$ and $p_r^0 = p_r$. In this case, a_m obviously reduces to a_h (see (1) or (2)), while a_T and a_p are the same temperature and pressure components as those introduced in [1]. Finally, it should be noted that according to (4) to (6), a_T and a_l cancel out as soon as $T = T_r$, since $T = T_r \iff \mathcal{F}(X) = 0$ and $\eta_T = 0$.

4 EVOLUTION EQUATIONS

Assumptions \mathcal{H}_1 to \mathcal{H}_8 allow us to apply the results of the thermodynamics of irreversible processes [7] with the approximation of the local equilibrium state (i.e. from the Brussels school of thermodynamics and the work of I. Prigogine). The material (barycentric) derivative is defined by $D/Dt = \partial/\partial t + \vec{V} \cdot \vec{\nabla}$, where $\vec{V} = m^k \vec{V}^k$, leading to

$$\frac{D m^k}{Dt} = \frac{D_e m^k}{Dt} + \frac{D_i m^k}{Dt}, \quad (8)$$

where $D_e m^k/Dt \equiv -(1/\rho) \vec{\nabla} \cdot \vec{J}^k$ and $D_i m^k/Dt \equiv (1/\rho) J^k$ are the external and internal changes of mass (due to the diffusive flux of matter \vec{J}^k and to the rate of change of phase J^k), respectively. The first and second laws of thermodynamics (see [7]) can then be written as:

$$\frac{Dh}{Dt} = \frac{1}{\rho} \frac{Dp}{Dt} + (\epsilon + \dot{q}) - \frac{1}{\rho} \vec{J}^k \cdot \vec{\nabla} (h^k) + h^k \frac{D_e m^k}{Dt}, \quad (9)$$

$$T \frac{Ds}{Dt} = (\epsilon + \dot{q}) - \frac{1}{\rho} \vec{J}^k \cdot \vec{\nabla} (h^k) + T s^k \frac{D_e m^k}{Dt} - \mu^k \frac{D_i m^k}{Dt}, \quad (10)$$

where ϵ is the specific dissipation of kinetic energy (Rayleigh function) and where \dot{q} is the specific rate of increase of heat $-(1/\rho) \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_{iq}$ (where \vec{J}_{iq} is the internal heat flux due to conduction, radiation, but *not to the changes of phases*). The rate of change of the kinetic energy of the barycentric velocity ($e_K = \vec{V} \cdot \vec{V}/2$) and of the potential energy ($e_G \equiv \Phi = gz$, with $g \approx 9.8 \text{ m s}^{-2}$ for $z < 100 \text{ km}$) can then be written as:

$$\frac{De_K}{Dt} = +\vec{g} \cdot \vec{V} - \frac{1}{\rho} \vec{V} \cdot \vec{\nabla} (p) - \epsilon + \frac{1}{\rho} \vec{\nabla} \cdot (\vec{V} : \vec{\tau}) + \vec{V} \cdot \vec{F}_r, \quad (11)$$

$$\frac{De_G}{Dt} = -\vec{g} \cdot \vec{V}, \quad (12)$$

where $-\vec{V} \cdot \vec{F}_r$ is the dissipation term due to friction, ϵ is the molecular dissipation, and $\vec{\nabla} \cdot (\vec{V} : \vec{\tau})$ is the divergence of the convective flux due to the viscous strain tensor $\vec{\tau}$. The kinetic energy due to relative motions with respect to the barycentric velocity⁷ has been neglected (see [7]).

The three equations (8) to (10) enable the computation of material derivative of the relationship (2) for a_m (with T_r , p_r^0 and p_r^1 constants), leading after some rearrangements of terms to:

$$\begin{aligned} \frac{Da_m}{Dt} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{1}{\rho} \vec{V} \cdot \vec{\nabla} (p) + \eta_T (\epsilon + \dot{q}) - \eta_T \frac{1}{\rho} \vec{J}^k \cdot \vec{\nabla} (h^k) \\ &+ (h^k - h_r^k) \frac{Dm^k}{Dt} - \eta_T h^k \frac{D_i m^k}{Dt} + (\mu_r^2 - \mu_r^1) \frac{Dm^2}{Dt}. \end{aligned} \quad (13)$$

It is easy to check that, like for a_m , its material derivative (13) is defined independently of the absolute origins of (the enthalpies) h^k . This is obvious for (the gradients of enthalpies) $\vec{\nabla} (h^k) = c_p^k \vec{\nabla} (T)$, (the

content and pressure. See: Pascal Marquet and Jean-François Mahfouf (2015), WRCP-WGNE Blue-Book (https://wgne.net/bluebook/uploads/2015/individual-articles/04_Marquet_Pascal_Norm.pdf); and Marquet, J.-F. Mahfouf and D. Holdaway (2020), Mon. Wea. Rev., **148** (3), p.907-928, <https://doi.org/10.1175/MWR-D-19-0081.1> and (<https://arxiv.org/abs/1807.06240>)

⁷ (Note added in October 2023): i.e. due to $\vec{V}'_k = \vec{V}_k - \vec{V}$.

differences in enthalpies) $h^k - h_r^k = c_p^k (T - T_r)$ and (the differences in chemical potentials) $\mu_r^2 - \mu_r^1 = R^1 T_r \ln[p_r^{21}(T_r)/p_r^{31}(T_r)]$. This is also demonstrated for the sum $h^k D_i m^k / Dt$, where only the values of (the latent heats) $l_{ij} = h^j - h^i$ matter.⁸

5 THE LOCAL ENERGY CYCLE

For simplicity's sake (since we're mainly interested in thermodynamic aspects), we'll assume $\vec{\tau} = 0$, $\epsilon = 0$, and (for a closed parcel) $\vec{J}^k = 0$ (which means $D_e m^k / Dt = 0, \forall k$). This is the case for the evolution of a closed, non-viscous fluid particle (no diffusion of matter). The three terms forming the second line of (13) can then be written⁹ as:

$$(h^k - T_r s^k) \frac{D_e m^k}{Dt} + (\mu_r^0 - \mu_r^1) \frac{D_e m^t}{Dt} + \frac{T_r}{T} \left[(\mu^2 - \mu^1) \frac{D_i m^2}{Dt} + (\mu^3 - \mu^1) \frac{D_i m^3}{Dt} \right].$$

The first two terms cancel out (because $D_e m^k / Dt = 0, \forall k$), and if we assume that the processes are reversible (thus with equal values of the μ 's) then the terms into squared brackets also cancel out (by using the same arguments as in the footnote-8). All these hypotheses lead to the following “(moist-air) local energy cycle”:

$$\begin{aligned} \frac{Da_m}{Dt} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{1}{\rho} \vec{V} \cdot \vec{\nabla}(p) + \eta_T \dot{q}, \\ \frac{De_K}{Dt} &= +\vec{g} \cdot \vec{V} - \frac{1}{\rho} \vec{V} \cdot \vec{\nabla}(p) + \vec{V} \cdot \vec{F}_r, \\ \frac{De_G}{Dt} &= -\vec{g} \cdot \vec{V}. \end{aligned} \quad (14)$$

Other terms appear in Da_m / Dt and De_K / Dt if the previous hypotheses are not valid. These terms take into account the irreversibility due to changes of phase, to (external) flux of matter (at the boundary) and to viscosity. The study of properties of these terms due to irreversibility form what is called the “thermodynamic of irreversible processes” [7]. We can also continue the separation of a_m into its components a_T, a_l and a_p and thus define the complete local cycle with five components: $\{e_G, e_K; a_T, a_l, a_p\}$.¹⁰

Summing up the three equations of (14), we see that “ $a_m + e_K + e_G$ ” is conserved during the reversible, frictionless and adiabatic evolution of a closed, non-viscous particle (although the reversible change of phases of water are taken into account), if in addition $\partial p / \partial t = 0$. This is a (moist-air) generalization of the Bernoulli's relation obtained in [1].

6 THE MOIST(-AIR) POTENTIAL TEMPERATURE

A new formulation of a_m allows the definition of a (new) moist-air potential temperature noted θ^* . Following a technique analogous to that of [6] concerning the decomposition¹¹ of $s - m^0 s_r^0 - m^t s_r^1$, we

⁸ (Note added in October 2023): more precisely, first the dry-air component has no impact because $D_i m^0 / Dt$ (no chemical reaction and no phase changes for N_2, O_2, Ar and CO_2), and then the remaining sum $h^1 D_i m^1 / Dt + h^2 D_i m^3 / Dt + h^3 D_i m^3 / Dt$ for water components can be written as $L_v D_v m / Dt + L_s D_s m / Dt + L_f D_f m / Dt$ in terms of the phase change rates due to vaporization, sublimation and melting (fusion) processes, with accordingly $D_i m^1 / Dt = D_v m / Dt + D_s m / Dt$ for water vapour, $D_i m^2 / Dt = -D_v m / Dt + D_f m / Dt$ for liquid water and $D_i m^3 / Dt = -D_s m / Dt - D_f m / Dt$ for ice-Ih.

⁹ (Note added in October 2023): still by using the identity $\psi = m^k \psi^k = m^0 \psi^0 + m^t \psi^1 + m^2 (\psi^2 - \psi^1) + m^3 (\psi^3 - \psi^1)$ of Hauf and Höller (1987) [6], here applied to $\psi = \mu$.

¹⁰ (Note added in October 2023): in fact, it would be much more relevant to base this separation of the moist-air available enthalpy a_m into the three terms a_T, a_v and a_p derived in 2005 and published in 2020 (see the Footnote-6)

¹¹ (Note added in October 2023): i.e. by using the identity recalled in the Footnote-9 not only for $\psi = s$, the specific entropy, but also for $\psi = h$, the specific enthalpy.

obtain by posing $p_{00} = 10^5$ Pa and $c_p^* \equiv c_p^0 + r^t c_p^1$:

$$a_m = h - m^0 h_r^0 - m^t h_r^1 - m^0 c_p^* T_r \ln\left(\frac{\theta^*}{\theta_r^*}\right), \quad (15)$$

$$\text{with: } \frac{\theta^*}{\theta_r^*} = \frac{T (p^0/p_{00})^{-R^0/c_p^*} (p^1/p_{00})^{-R^1 r^t/c_p^*}}{T_r (p_r^0/p_{00})^{-R^0/c_p^*} (p_r^1/p_{00})^{-R^1 r^t/c_p^*}} \exp\left(-\frac{r^2 l_{21} + r^3 l_{31}}{c_p^* T}\right). \quad (16)$$

This quantity θ^* is comparable, according to (15), to the entropic temperature θ_S of [6] and seems to generalize the potential temperature θ_{il} of [8], provided we associate θ_r^* to the “denominator” of (16), θ^* then grouping together the “numerator” and the “exponential” of (16). In [6], θ_S was defined by $s = m^0 s_r^0 + m^t s^2 + m^0 (c_p^0 + r^t c^2) \ln(\theta_S/T_r)$, which posed the problem of interpreting the terms $m^t s^2$ and $r^t c^2$ in the absence of a liquid phase ($r^2 = 0$, but $r^t = r^1 + r^3 \neq 0$). Here, there’s always at least the vapour phase, and consistently only $m^t h_r^1$, $m^t s_r^1$ and $r^t c_p^1$ appears explicitly or implicitly in (15) and (16).

It is then possible to show, from (9) and (13), that for a *reversible adiabatic* evolution of a *closed* and *non-viscous* particle we have $D(a_m - h)/Dt = 0$ (here –contrary to section 5– we can have $\partial p/\partial t \neq 0$). As in this case $m^0 h_r^0 + m^t h_r^1$, $m^0 c_p^* T_r$ and θ_r^* are all constant, we deduce the conservation during this evolution of the quantity:

$$\theta^* = T \left(\frac{p^0}{p_{00}}\right)^{-R^0/c_p^*} \left(\frac{p^1}{p_{00}}\right)^{-R^1 r^t/c_p^*} \exp\left(-\frac{r^2 l_{21} + r^3 l_{31}}{c_p^* T}\right), \quad (17)$$

which may be called : *the potential temperature associated with a_m* .¹²

7 INTEGRAL PROPERTIES

Capital letters will be the notations of the data integrated over the whole atmosphere. We show that –like in [1b]– we have the local relation $(1/\rho)(\partial p/\partial t) = D(RT)/Dt - (1/\rho)\vec{\nabla} \cdot (p\vec{V})$, where $R = m^0 R^0 + m^1 R^1$ and $p = p^0 + p^1$. We also have (the local property) $h = e_i + RT$, where h is the (specific) enthalpy and $e_i = m^k e_i^k$ is the (specific) internal energy. If the velocity normal to the topography is zero, then we show that under the assumptions of reversible adiabatic evolution of particles assumed to be closed and non-viscous:

$$\frac{d}{dt}(A_m + E_K) = \frac{d}{dt}[H - (E_i + E_G)]. \quad (18)$$

If we add the hydrostatic hypothesis, (18) remains true if we replace E_K by E'_K : the kinetic energy of the *horizontal* wind alone. As without topography $H = E_i + E_G$ for such a hydrostatic atmosphere, we finally obtain $d/dt(A_m + E'_K) = 0$, which is the equivalent of Lorenz’s fundamental conservation law [2], generalized here to the case of a moist-air atmosphere.¹³

¹² (Note added in October 2023): I will defined later (in 2009) the other more relevant “*moist-air entropy potential temperature*” defined by $\theta_s = T_0 \exp\{[s - s^0(T_0, p_{00})]/c_p^0\}$, where $T_0 = 273.15$ K, $p_{00} = 1000$ hPa, $c_p^0 \approx 1004.5$ J K⁻¹ kg⁻¹ and thus $s^0 \approx 6778.1 \pm 0.5$ J K⁻¹ kg⁻¹ are all constant, and published in 2011 (“Definition of a moist entropy potential temperature: application to FIRE-I data flights” *Quart. J. Roy. Meteorol. Soc.* **137** (656), p.768-791, see <https://doi.org/10.1002/qj.787> or <http://arxiv.org/abs/1401.1097>

¹³ (Note added in October 2023): here is the main difference from the method of Margules (1905) and Lorenz (1955, 1967, 1978, 1979), who used integration by parts (applied to an infinite vertical atmosphere with $z \in [0, \infty]$ or $p \in [p_{00}, 0]$) to derive first the integral property $H = E_i + E_G$, without using the local property $h = e_i + RT$ and thus without possible application of the concept of APE to any finite vertical layer of atmosphere, nor to an uneven global topography.

8 DETERMINATION OF T_r and p_r

As in [1] to [3], we can define T_r such that $1/T_r$ is the space-time average (over the *whole* atmosphere) of $1/T$. This (definition) preserves the following property: a uniform heating (rate) in space and time does not generate a moist available enthalpy ($\langle A_m \rangle$) on a space-time average. This property applies to terms in (13) with η_T as a factor, and in particular $\eta_T (\epsilon + \dot{q})$.

Having defined T_r as such, the components a_T and a_l are perfectly known, as is $p_r^1 = p^{31}(T_r)$. We can then choose to cancel in space-time average a_p given by (7), (m^0, m^t, p^0, p^1) being the known meteorological parameters and $p_r^0 = p_r - p^{31}(T_r)$ being the unknown. We then have access to $p_r = p_r^0 + p^{31}(T_r)$.

9 CONCLUSIONS

Further investigations into the definition and use of a moist available energy have been carried out, both in thermodynamics and in a meteorological context. Most of them are based on the function commonly referred to as *essergy*¹⁴ in thermodynamics. If e_i is the specific internal energy, the essergy may be defined¹⁵ by:

$$m^k \left[e_i^k - (e_i^k)_r \right] + p_r m^k \left(\frac{1}{\rho^k} - \frac{1}{\rho_r^k} \right) - T_r m^k \left(s^k - s_r^k \right) - \mu_r^k \left(m^k - m_r^k \right). \quad (19)$$

The resemblance of (19) with (1) can be confusing. Indeed, the enthalpy h which is $e_i + p/\rho$ must be differentiated from $e_i + p_r/\rho$, the latter term (p_r/ρ) leading to an integral which *diverges like the volume of the atmosphere!*¹⁶ Another remark supports the hypothesis of the irrelevance of (19) in atmospheric science. The terms m_r^k cannot be calculated algebraically (the final state of a particle when brought to the conditions p_r and T_r must be analyzed according to the appearance, maintenance or disappearance of condensed phases...). In fact, here we find the analogue of the problem raised by [4] and [5]: the absence of a simple algebraic formulation. However, this function (19) was used in an implicit form in

¹⁴ (Note added in October 2023): “*essergy*” is for “*essential aspect of energy*” according to Evans (1980) [13], and previously to Evans (1969): “*A proof that essergy is the only consistent measure of potential work (for chemical systems)*” Ph.D. Thesis, Dartmouth College, <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD0691899.pdf>.

¹⁵ (Note added in October 2023): more exactly, the essergy is defined by Evans (1969) as $\mathcal{E} = E_i + P_0 V - T_0 S - \mu_0^k N_k$ for a system of internal energy E_i , volume $V = 1/\rho$, entropy S and quantity N_k of the components $k = 1, 2, \dots$ in contact with an environment of pressure P_0 , temperature T_0 and (Gibbs) chemical potential μ_0^k . This quantity is nothing but the available energy defined by Gibbs in 1875-78, and the quantity considered in (19) is the specific value of the “*exergy*” made of the specific value of the difference $\mathcal{E} - \mathcal{E}_0$ computed as weighted sum of the specific contents m^k . Indeed, in his paper “*A method of geometrical representation of the thermodynamic properties of substances by means of surface*” Gibbs (1873, about the Fig.3 and the surface of dissipated energy) defined the “*available exergy*” by $AB = \Delta\epsilon = T \Delta\eta$ in terms of the “*capacity for entropy*” $AC = \Delta\eta$ and the equilibrium temperature T . It is then in his paper “*On the equilibrium of heterogeneous substances*” that Gibbs (1875-78, Eq.57, p.132) studied the equilibrium of homogeneous systems by considering an equivalent of \mathcal{E} , but written as $\epsilon + p v - T \eta - M_k m_k$ (where ϵ was the internal energy, η the entropy and M_k the chemical potentials of the components $k = 1, 2, \dots, n$). Latter, Gibbs (1875-78; Eq.164, p.166) considered the “*Stability in respect to continuous changes of phase*” by studying the quantity $\Phi = \epsilon + p' v - t' \eta - \mu'_k m_k$ (similar to \mathcal{E}). See <https://ia803200.us.archive.org/31/items/0nequilibriumhe00Gibb/0nequilibriumhe00Gibb.pdf>

¹⁶ (Note added in October 2023): this means that, for the atmosphere with an infinite upper boundary at $z = +\infty$ and $p = 0$ Pa, it is not possible to consider in (19) constant values for the reference state value p_r and $\alpha_r = 1/\rho_r$. Accordingly, the “*static entropic energy*” $T_0 \Sigma$ is defined by Dutton and Livezey [9] (Eq. 30, p.144) as the integral of $(e - e_0) + p_0 (\alpha - \alpha_0) - T_0 (s - s_0)$ and then (Eq. 25, page 150) of $(e - e_0) + p_0 (\alpha - \alpha_0) - T_0 (s - s_0) - \mu_0 (\chi - \chi_0)$, where χ is the salinity of the ocean considered as a simple-solution fluid system. In these quantities the reference values are those determined in Dutton (1973, Eqs. 2.9 and 2.11) and Pichler (1977, Eq. 1) corresponding to an isothermal atmosphere at T_0 : $\rho_0(z) = \rho_0(0) \exp[(g z)/(R T_0)]$ and $p_0(z) = R T_0 \rho_0(z)$. See [9] and Dutton (1973): “The global thermodynamics of atmospheric motion” *Tellus*, **25** (2), p.89-110 (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2153-3490.1973.tb01599.x>) and Pichler (1977): “Die Bilanzgleichung für die statische entropische Energie der Atmosphäre” *Arch. Met. Geoph. Biokl. A.*, **26** (4), p.341-347 (<https://doi.org/10.1007/BF02247820>).

[9] (Eq.25, page 150) ... We can also mention the atmospheric applications suggested by [10] and [11], as well as those to come from a young Swedish researcher [12].

Nonetheless, the Essergy function (19) has the advantage of being derived from a fundamental function of statistical physics: the “*Kullback’s information gain function*” (see [12] to [14]). If the entropy¹⁷ is computed with $-\sum_i q_i \ln(q_i)$, the Kullback’s function is $\sum_i q_i \ln(q_i/q_{i0})$, where the q_i ’s are the probability of occupation of the quantum micro-states, and where the q_{i0} ’s are for the distribution associated with the equilibrium state of the system. It is a prescribed state: the reference medium.¹⁸ The discovery of a statistical physics function associated with a_m would give it a real theoretical foundation, different from the *a priori* introduction (1).¹⁹ An effort will also have to be made to include precipitations falling at T'_w , which will lead to a generalization of a_m using the thermodynamics of thermally heterogeneous systems [15].

However, we can already appreciate the synthesis property of a_m defined by (1). It is indeed *the same function* that leads to: (i) invariance with respect to the absolute origins of enthalpy and entropy; (ii) the fundamental properties of an available energy as defined by [2]; (iii) a coherent local energy cycle; (iv) an associated moist potential temperature; (v) a simple algebraic formulation as desired in [5] and which enables applications to be envisaged on theoretical case studies or from the output of numerical models. Finally, we can imagine applications to other branches of geophysics, based on the symmetrical expressions mentioned in the Section 2.

¹⁷ (Note added in October 2023): I wrongly write in 1990 the Shannon’s sum $-\sum_i q_i \ln(q_i)$ with a positive sign.

¹⁸ (Note added in October 2023): with the temperature T_r and the pressures $p_r = p_r^0 + p^{31}(T_r)$.

¹⁹ (Note added in October 2023): I have next discovered and published in 1995 that the dry-air available enthalpy $a_h = (h - h_r) - T_r (s - s_r)$ may be derived from the concept of pseudo-energy of Shepherd (1993), with the Hamiltonian’s part represented by the enthalpy part $(h - h_r)$ and the Casimir’s invariants represented by the entropy part $-T_r (s - s_r)$. See: Marquet (1995) “On the concept of pseudo-energy of T. G. Shepherd” *Quart. J. Roy. Meteorol. Soc.*, 1995, Vol. 121 (522), p.455-459 (<https://doi.org/10.1002/qj.49712152212> or <https://arxiv.org/abs/1402.5637>). It would still be worthwhile to derived the moist-air available enthalpy functions a_m given by (1) or (2) from a similar “moist-air pseudo-energy” to be discovered.

10 REFERENCES

- [1] **P. Marquet** 1990,
(a) (in French) “La notion d’enthalpie utilisable : applications à l’énergétique atmosphérique,” *C. R. Acad. Sci. Paris*, t.310, Série II, p.1387-1392 (<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6331472x/f517.image>).
(b) (in English) to appear next in: “On the concept of exergy and available enthalpy: Application to atmospheric energetics,” *Quart. J. Roy. Meteorol. Soc.*, 1991, Vol. 117 (499), p.449-475 (see <https://doi.org/10.1002/qj.49711749903> or <https://arxiv.org/abs/1402.4610>).
- [2] **E. N. Lorenz** 1967, “The nature and theory of the general circulation of the atmosphere” WMO.
- [3] **R. P. Pearce** 1978, “On the concept of available potential energy,” *Quart. J. Roy. Meteorol. Soc.*, **104**, p.737-755.
- [4] **E. N. Lorenz** 1978, “Available energy and the maintenance of a moist circulation,” *Tellus*, **30**, 1, p.15-31.
- [5] **E. N. Lorenz** 1979, “Numerical evaluation of moist available energy,” *Tellus*, **31**, 3, p.230-235.
- [6] **T. Hauf, H. Höller** 1987, “Entropy and potential temperature,” *J. Atmos. Sci.*, **44**, 20, p.2887-2901.
- [7] **S. R. de Groot, P. Mazur** 1962, “Non-equilibrium thermodynamics,” North-Holland Pub. Company, Amsterdam.
- [8] **G. J. Tripoli, W. R. Cotton** 1981, “The use of ice-liquid water potential temperature as a thermodynamic variable in deep atmospheric models,” *Mon. Wea. Rev.*, **109**, p.1094-1102.
- [9] **R. E. Livezey, J. A. Dutton** 1976, “The entropic energy of geophysical fluid systems,” *Tellus*, **28**, 2, p.138-157.
- [10] **A. Bejan** 1987, “Advanced engineering thermodynamics,” John Wiley & Sons, New-York.
- [11] **J. Szargut, T. Styrylska** 1969, “Die exergetische Analyse von Prozessen der feuchten Luft,” *Heiz.-Lüft.-Haustechn.*, **20**, 5, p.173-178.
- [12] **S. Kalsson**, “Exergy conversion in the atmosphere,” PhD thesis (1990) at the Physical Resource Theory Institute, Chalmers University of Technology, S-412 96 Göteborg, Sweden.
- [13] **R. B. Evans** 1980, “Thermodynamic isolation and essergy analysis,” *Energy*, **5**, p.805-821.
- [14] **S. Kullback** 1959, “Information theory and statistics,” John Wiley & Sons, New York.
- [15] **L. Dufour, J. Van Mieghem** 1975, “Thermodynamique de l’atmosphère,” Institut Royal Météorologique de Belgique.

(copies of the 6 pages of the original 1990 communication, in French)

L'exergie de l'atmosphère

Définition et propriétés de l'enthalpie utilisable humide.

Pascal MARQUET
Météorologie nationale, SCEM/PREVI/NUM

Octobre 1990

1 INTRODUCTION

Bien que fort ancienne (W. Thomson, alias Lord Kelvin, 1853), la notion d'*exergie* (précédemment appelée "énergie utilisable" ou "motivity") n'a été que récemment reliée à ses homonymes météorologiques (voir [1]) qui sont historiquement issus des travaux de Margules (1903) (voir [2]). Les concepts d'*énergie utilisable* définis par Lorenz [2] et Pearce [3] sont en effet unifiés et généralisés dans l'approximation de l'atmosphère sèche grâce à la notion d'*enthalpie utilisable sèche* (voir [1]) : $a_h = (h - h_r) - T_r(s - s_r)$. Ici, h et s sont respectivement les enthalpie et entropie massiques d'un gaz parfait, l'indice r indiquant un état thermodynamique de référence de température T_r et de pression p_r . Les propriétés nouvelles – par rapport à [2] et [3] – apportées par a_h sont : (i) une définition *locale* du cycle énergétique entre a_h et les énergies cinétique (e_K) et potentielle (e_G) ; (ii) la possibilité de prendre en compte le relief terrestre ainsi que les zones à gradients suradiabatiques (i. e. où $\partial s/\partial z < 0$).

L'atmosphère est cependant le siège de processus énergétiques majeurs liés aux changements de phase d'un composant minoritaire en masse qui est l'eau atmosphérique (vapeur, liquide, glace). Aussi Lorenz a-t-il cherché à définir le concept d'*énergie utilisable humide* ([4] et [5]) en généralisant sa méthode de redistribution isentropique de la masse, ceci par l'utilisation des évolutions thermodynamiques de l'air humide. Mais n'ayant obtenu qu'un algorithme informatique pour calculer cette énergie utilisable humide (avec possibilité de divergences numériques), Lorenz termine en regrettant l'absence d'une formulation algébrique simple de ce concept afin d'étudier aisément ses implications théoriques en météorologie.

Or il est apparu que la quantité a_h/T_r pouvait s'exprimer sous la forme d'une variation d'entropie totale d'un certain système (voir [1]). Toutefois, cette autre manière d'introduire a_h/T_r ne conduisait pas – pour le cas sec – à des résultats nouveaux. On montre ici que le concept de *variation potentielle d'entropie totale* permet d'obtenir – contrairement à Lorenz – une version algébrique pour ce qui sera appelé *enthalpie utilisable humide massique*, notée a_m . Les propriétés météorologiques de a_m sont pour la plupart des généralisations de celles vérifiées par a_h , mais d'autres plus spécifiques à a_m seront présentées dans cette communication : existence d'un *réservoir d'énergie latente* (changement de phase) et de la notion de *température potentielle humide associée* qui est conservée lors des évolutions adiabatiques réversibles d'une particule fluide.

2 DÉFINITIONS

On suppose que les hypothèses générales suivantes sont vérifiées. \mathcal{H}_1 : la composition du fluide atmosphérique est décrite localement par au plus quatre composants à la même température T (ceci excluant la prise en compte des précipitations tombant à T'_w , la température du thermomètre mouillé), ces composants étant notés 0 à 3 en indices supérieurs pour respectivement l'*air sec*, la *vapeur d'eau*, l'*eau liquide* (stable ou surfondue) et la *glace*. \mathcal{H}_2 : hypothèse des gaz parfaits et approximation des corps purs pour les phases condensées. \mathcal{H}_3 : les gradients de T et p sont "faibles" \implies validité du développement au premier ordre de Chapman-Enskog (principe de l'équilibre thermodynamique local).

\mathcal{H}_4 : les capacités thermiques massiques (c_v^i et c_p^i , $i = 0$ à 3) ainsi que les constantes des gaz (R^i , $i = 0$ et 1) ne dépendent pas de T . \mathcal{H}_5 : pas de sursaturation ou de sous-saturation, les pressions de saturation notées $p^{i1}(T)$ avec $i = 2$ ou 3 sont celles qui règnent au dessus d'une étendue plane d'eau ($i = 2$) ou de glace ($i = 3$). \mathcal{H}_6 : pas de prise en compte des effets thermodynamiques dûs aux spectres de taille des gouttes ou cristaux. \mathcal{H}_7 : $\partial h/\partial p = 0$ pour les phases condensées. \mathcal{H}_8 : approximation de l'échelle du laboratoire (turbulence moléculaire), avec une éventuelle prise en compte implicite des termes de Reynolds (turbulence macroscopique) dans les termes source et les puits des équations d'évolution.

Une particule fluide atmosphérique quelconque est donc complètement décrite par les pressions partielles p^0 et p^1 , la température T et les concentrations $m^k = \rho^k/\rho$ ($k = 0$ à 3) où ρ^k et ρ sont les masses volumiques partielles et totales, respectivement. On a repris ici les notations de [6]. On introduit alors comme pour le cas sec (voir [1]) deux constantes indéterminées T_r et p_r , avec toutefois a priori $T_r < T_0 = 273K$. On considère ensuite d'une part le milieu de référence constitué d'une atmosphère saturée à T_r (en équilibre thermochimique avec une éventuelle étendue plane de glace à T_r) ; d'autre part un thermostat conceptuel à T_r .

La généralisation au cas humide du concept de variation potentielle d'entropie totale ($\Delta S^o = a_h/T_r$, voir [1]) peut alors être définie par la variation d'entropie totale du système "particule fluide de masse unité + thermostat à T_r (noté Th_r)" au cours des transformations successives suivantes : (i) séparation adiabatique isotherme et réversible de la particule en ses divers composants ($p^0, p^1; m^k, k = 0$ à 3) \mapsto (p^0, m^0) + (p^1, m^1) + (p^{21}, m^2) + (p^{31}, m^3), la séparation réversible des gaz utilisant le concept de membrane semi-perméable ; (ii) transformation éventuelle à température et pression constante en la forme la plus stable sous ces conditions (cas de la surfusion), les échanges de chaleur se faisant avec Th_r ; (iii) passage de T à T_r par une transformation isobare irréversible (mise en contact avec Th_r), la phase finale étant la plus stable ; (iv) passage par une variation brusque de la pression à température constante, jusqu'à (p_r^0, T_r) pour l'air sec et jusqu'à (p_r^{31}, T_r) pour les constituants 1 à 3 (phase finale la plus stable). Les pressions p_r^0 et p_r^{31} sont des constantes de somme p_r , avec $p_r^{31} \equiv p^{31}(T_r)$: la pression de saturation au dessus d'une étendue plane infinie de glace à T_r .

Bien que les calculs soient trop longs pour être explicités ici, les divers cas de figure envisageables conduisent tous aux valeurs suivantes de $a_m^k \equiv T_r(\Delta S^o)^k$, avec $k = 0$ à 3 : $b^0, b^1, b^2 + (\mu_r^2 - \mu_r^3)$ et b^3 , respectivement (on a posé $b^k \equiv (h^k - h_r^k) - T_r(s^k - s_r^k)$). Le potentiel chimique est $\mu^k = h^k - Ts^k$, les indices r correspondent aux conditions thermodynamiques des composants dans un milieu de référence de température $T_r < T_0$ et de pressions partielles $p_r^0 = p_r - p_r^1$ avec $p_r^1 = p^{31}(T_r)$. La forme simple obtenue pour la phase glace - b^3 - provient de l'égalité $\mu_r^1 \equiv \mu_r^3$ qui est une conséquence de la définition du milieu de référence (on aurait pu écrire : $b^1 + (\mu_r^1 - \mu_r^3)$, $b^2 + (\mu_r^2 - \mu_r^1)$ et $b^3 + (\mu_r^3 - \mu_r^1)$ qui sont des expressions plus clairement symétriques). Les calculs de a_m^k sont réalisés sous $\mathcal{H}_{1,2,4,6,7}$ et en utilisant les formes intégrées de la loi de Kirchhoff et de l'équation de Clausius-Clapeyron.

On définit l'enthalpie utilisable humide massique par (1), obtenue par la sommation $a_m = m^k a_m^k$ (convention sommatoire sur $k = 0$ à 3), due au caractère extensif de a_m . On obtient également la forme synonyme (2) en ayant posé $h \equiv m^k h^k$, $s \equiv m^k s^k$ et $m^t \equiv m^1 + m^2 + m^3$ (contenu total en eau) :

$$a_m = m^k (h^k - h_r^k) - T_r m^k (s^k - s_r^k) + m^2 (\mu_r^2 - \mu_r^3). \quad (1)$$

$$a_m = h - T_r s - m^0 \mu_r^0 - m^t \mu_r^1 \quad (\text{car } \mu_r^1 \equiv \mu_r^3). \quad (2)$$

La forme (1) montre l'invariance - souhaitable - de a_m lors de tout changement des origines absolues des enthalpies (et même des entropies, ce qui permet de s'affranchir du 3^e principe). Le terme $\mu_r^2 - \mu_r^3$ correspond en effet aux affinités chimiques par rapport à la vapeur, définies pour $i = 2$ ou 3 par : $\mu^1 - \mu^i = R^1 T \ln(p^1/p^{i1})$, ce qui donne $\mu_r^2 - \mu_r^3 = R^1 T_r \ln(p^{21}(T_r)/p^{31}(T_r))$ qui est calculable et ne dépend que de T_r . La forme (2) donne l'expression générale de a_m en fonction de h et de s , les termes contenant m^0 et m^t étant constants dès que la particule fluide est fermée (p_r, T_r, m^0 et m^t sont alors tous constants). Signalons toutefois que dans (2) l'enthalpie h ne peut pas être calculée explicitement puisque les origines absolues de h^0 et (h^1, h^2, h^3) ne peuvent que difficilement être reliées entre elles, même si celles de h^1, h^2 et h^3 sont - elles - simplement reliées par les enthalpies massiques de changement de phase (chaleurs latentes) : $l_{ij} \equiv h^j - h^i$.

3 LES COMPOSANTES ÉNERGÉTIQUES

Les enthalpies massiques de vaporisation, de sublimation et de fusion sont respectivement l_{21} , l_{31} et l_{32} . On posera $r^k = m^k/m^0$ avec $k = 1$ à 3 (rapports de mélange). En utilisant la loi de Kirchoff définie par $dl_{ij}/dT = c_p^j - c_p^i$ et l'équation de Clausius-Clapeyron $Td/dT(\ln p^{i1}) = l_{i1}/(R^1 T)$ sous leurs formes intégrées, l'hypothèse \mathcal{H}_5 qui donne $m^i \ln(p^1/p^{i1}) = 0$ pour $i = 2$ et pour $i = 3$, ainsi que l'identité suivante vérifiée pour tout scalaire $\psi = m^k \psi^k = m^0 \psi^0 + m^1 \psi^1 + m^2(\psi^2 - \psi^1) + m^3(\psi^3 - \psi^1)$, on trouve après quelques manipulations la décomposition suivante pour a_m :

$$a_m = a_T + a_l + a_p, \text{ avec :} \quad (3)$$

$$a_T = m^0 c_p^* T_r \mathcal{F}(X) \quad \text{où } c_p^* = c_p^0 + r^1 c_p^1, \quad (4)$$

$$\mathcal{F}(X) = X - \ln(1 + X) \quad \text{et } X = (T - T_r)/T_r, \quad (5)$$

$$a_l = -(m^2 l_{21} + m^3 l_{31}) (1 - \frac{T_r}{T}), \quad (6)$$

$$a_p = m^0 R^0 T_r \ln(p^0/p_r^0) + m^1 R^1 T_r \ln(p^1/p_r^1). \quad (7)$$

La composante *latente* a_l n'est non nulle qu'en présence de phase condensée ($m^2 \neq 0$ ou $m^3 \neq 0$). On voit également apparaître dans a_l le *facteur d'efficacité* $\eta_T = 1 - T_r/T$, déjà utilisé dans [1] à [3]. Ici, η_T apparaît dès le stade des composantes énergétiques, alors que dans [1] à [3] seule son influence sur l'évolution temporelle de l'énergie utilisable a été mise en évidence. Puisque $l_{21} \geq 0$ et $l_{31} \geq 0$, a_l est du signe de " $-\eta_T$ ", donc de " $T_r - T$ ".

Le cas sec est défini par : $m^0 = 1$, $m^k = 0$ pour $k \neq 0$ ($\Rightarrow m^1 = 0$), $p^0 = p$ et $p_r^0 = p_r$. Dans ce cas a_m se réduit visiblement à a_h (voir (1) ou (2)), alors que a_T et a_p sont les mêmes composantes de température et de pression que celles introduites dans [1]. Signalons enfin que d'après (4) à (6) a_T et a_l s'annulent dès que $T = T_r$, puisque : $T = T_r \iff \mathcal{F}(X) = 0$ et $\eta_T = 0$.

4 LES ÉQUATIONS D'ÉVOLUTION

Les hypothèses \mathcal{H}_1 à \mathcal{H}_8 autorisent l'application des résultats de la thermodynamique des processus irréversibles [7] avec l'approximation de l'état d'équilibre local (école de Bruxelles issue des travaux de I. Prigogine). On définit la dérivée matérielle (barycentrique) par $D/Dt = \partial/\partial t + \vec{V} \cdot \vec{\nabla}$, où $\vec{V} = m^k \vec{V}^k$. On a alors :

$$D/Dt(m^k) = D_e/Dt(m^k) + D_i/Dt(m^k) \quad (8)$$

où $D_e(m^k)/Dt \equiv -\rho^{-1} \vec{\nabla} \cdot \vec{J}^k$ et $D_i(m^k)/Dt \equiv \rho^{-1} J^k$ sont respectivement les variations de masse externe (flux de diffusion de matière : \vec{J}^k) et interne (divergence du flux de changement de phase : J^k). Les premier et second principes s'écrivent alors (voir [7]) :

$$\frac{Dh}{Dt} = \rho^{-1} \frac{Dp}{Dt} + (\epsilon + \dot{q}) - \rho^{-1} \vec{J}^k \cdot \vec{\nabla}(h^k) + h^k \frac{D_e}{Dt}(m^k), \quad (9)$$

$$T \frac{Ds}{Dt} = (\epsilon + \dot{q}) - \rho^{-1} \vec{J}^k \cdot \vec{\nabla}(h^k) + T s^k \frac{D_e}{Dt}(m^k) - \mu^k \frac{D_i}{Dt}(m^k). \quad (10)$$

où ϵ est la dissipation massique d'énergie cinétique (fonction de Rayleigh) et où \dot{q} est le taux de réchauffement spécifique égal à $-\rho^{-1} \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_{iq}$ (\vec{J}_{iq} étant le flux de chaleur interne dû à la conduction, au rayonnement, mais *pas aux changements de phase*). L'énergie cinétique du mouvement barycentrique seul ($e_K \equiv \vec{V} \cdot \vec{V}/2$) et l'énergie potentielle ($e_G \equiv \Phi = gz$, avec $g \equiv 9.8 \text{ ms}^{-2}$ pour $z < 100 \text{ km}$) évoluent selon :

$$\frac{De_K}{Dt} = +\vec{g} \cdot \vec{V} - \rho^{-1} \vec{V} \cdot \vec{\nabla}(p) - \epsilon + \rho^{-1} \vec{\nabla} \cdot (\vec{V} \cdot \vec{\tau}) + \vec{V} \cdot \vec{F}_r, \quad (11)$$

$$\frac{De_G}{Dt} = -\vec{g} \cdot \vec{V}, \quad (12)$$

où $-\vec{V} \cdot \vec{F}_r$ est la dissipation par le frottement, ϵ la dissipation moléculaire et où $\vec{\nabla} \cdot (\vec{V} \cdot \vec{\tau})$ est la divergence du flux advectif dû au tenseur visqueux des contraintes $\vec{\tau}$. On a négligé l'énergie cinétique due aux mouvements relatifs par rapport au mouvement barycentrique (voir [7]).

Les équations (8) à (10) permettent le calcul de la dérivée matérielle de l'expression (2) de a_m (avec T_r , p_r^0 et p_r^1 constants). On obtient après quelques manipulations :

$$\begin{aligned} \frac{Da_m}{Dt} &= \rho^{-1} \frac{\partial p}{\partial t} + \rho^{-1} \vec{V} \cdot \vec{\nabla}(p) + \eta_T (\epsilon + \dot{q}) - \eta_T \rho^{-1} \vec{J}^k \cdot \vec{\nabla}(h^k) \\ &\quad + (h^k - h_r^k) \frac{D}{Dt}(m^k) - \eta_T h^k \frac{D_i}{Dt}(m^k) + (\mu_r^2 - \mu_r^1) \frac{D}{Dt}(m^2). \end{aligned} \quad (13)$$

On peut vérifier que, comme a_m , (13) est définie indépendamment des origines absolues des h^k . Ceci est évident pour $\vec{\nabla}(h^k) = c_p^k \vec{\nabla}(T)$, $h^k - h_r^k = c_p^k (T - T_r)$ et $\mu_r^2 - \mu_r^1 = R^1 T_r \ln(p_r^{21}/p_r^{31})$, on le démontre pour la somme $h^k D_i(m^k)/Dt$ où seules les valeurs de $l_{ij} = h^j - h^i$ importent.

5 LE CYCLE ÉNERGÉTIQUE LOCAL

Pour simplifier on supposera que $\vec{\tau} = 0$ ($\Rightarrow \epsilon = 0$) et $\vec{J}^k = 0$ ($\Rightarrow \forall k : D_e(m^k)/Dt = 0$). C'est le cas de l'évolution d'une particule fluide fermée (pas de diffusion de matière) et non visqueuse. Les trois termes formant la deuxième ligne de (13) s'écrivent aussi :

$$(h^k - T_r s^k) \frac{D_e}{Dt}(m^k) + (\mu_r^0 - \mu_r^1) \frac{D_e}{Dt}(m^t) + \frac{T_r}{T} [(\mu^2 - \mu^1) \frac{D_i}{Dt}(m^2) + (\mu^3 - \mu^1) \frac{D_i}{Dt}(m^3)],$$

les deux premiers termes sont alors nuls ($D_e(m^k)/Dt = 0$) et si on suppose que les transformations d'état sont réversibles (les μ sont égaux), on montre que le terme entre crochets est également nul. On a alors avec ces hypothèses le cycle énergétique local suivant :

$$\begin{cases} D(a_m)/Dt &= \rho^{-1} \partial p / \partial t + \rho^{-1} \vec{V} \cdot \vec{\nabla}(p) + \eta_T \dot{q} \\ D(e_K)/Dt &= + \vec{g} \cdot \vec{V} - \rho^{-1} \vec{V} \cdot \vec{\nabla}(p) + \vec{V} \cdot \vec{F}_r \\ D(e_G)/Dt &= - \vec{g} \cdot \vec{V} \end{cases} \quad (14)$$

D'autres termes apparaissent dans $D(a_m)/Dt$ et $D(e_K)/Dt$ si on ne fait pas les hypothèses précédentes. Ils tiennent compte des irréversibilités dues aux changements d'état, aux flux de matière et à la viscosité. L'étude des propriétés de ces termes dûs aux irréversibilités sont l'objet de la thermodynamique des processus irréversibles [7]. On peut également poursuivre la séparation de a_m en ses composantes a_T , a_l et a_p et ainsi définir le cycle local complet à cinq composantes : $\{e_G, e_K ; a_T, a_l, a_p\}$.

En sommant les trois équations de (14) on voit que " $a_m + e_K + e_G$ " est conservée au cours de l'évolution adiabatique réversible et sans frottement d'une particule fermée non visqueuse *si de plus* $\partial p / \partial t = 0$ (le cycle réversible de l'eau dans la parcelle est tout de même pris en compte). C'est la généralisation de la relation de Bernoulli obtenue dans [1].

6 LA TEMPÉRATURE POTENTIELLE HUMIDE

Une nouvelle formulation de a_m permet l'introduction de la température potentielle humide notée θ^* . En suivant une technique analogue à [6] portant sur la décomposition de $s - m^0 s_r^0 - m^t s_r^1$, on obtient en posant $p_{00} = 10^5$ Pa et $c_p^* \equiv c_p^0 + r^t c_p^1$:

$$a_m = h - m^0 h_r^0 - m^t h_r^1 - m^0 c_p^* T_r \ln(\theta^* / \theta_r^*), \quad (15)$$

$$\text{avec : } \frac{\theta^*}{\theta_r^*} = \frac{T(p^0/p_{00})^{-R^0/c_p^*} (p^1/p_{00})^{-R^1 r^1/c_p^*}}{T_r(p_r^0/p_{00})^{-R^0/c_p^*} (p_r^1/p_{00})^{-R^1 r^1/c_p^*}} \exp\left(-\frac{r^2 l_{21} + r^3 l_{31}}{c_p^* T}\right). \quad (16)$$

Cette quantité θ^* est comparable d'après (15) à la température entropique θ_S de [6] et semble généraliser la température potentielle θ_{ii} de [8] à condition d'associer θ_r^* au *dénominateur* de (16), θ^* regroupant alors le *numérateur* et l'*exponentielle* de (16). Dans [6], θ_S est définie par $s = m^0 s^0 + m^t s^2 + m^0 (c_p^0 + r^t c^2) \ln(\theta_S/T_r)$, ce qui posait le problème de l'interprétation des termes $m^t s^2$ et $r^t c^2$ en absence de phase liquide ($r^2 = 0$, mais $r^t = r^1 + r^3 \neq 0$). Ici, il y a toujours au moins la phase vapeur et de manière cohérente seuls $m^t h_r^1$, $m^t s_r^1$ et $r^t c_p^1$ apparaissent explicitement ou implicitement dans (15) et (16).

On montre à partir de (9) et (13) que pour une évolution *adiabatique réversible* d'une particule *fermée* et *non visqueuse* on a $D(a_m - h)/Dt = 0$ (ici - contrairement à la section 5 - on peut avoir $\partial p/\partial t \neq 0$). Comme dans ce cas $m^0 h_r^0 + m^t h_r^1$, $m^0 c_p^* T_r$ et θ_r^* sont tous constants, on en déduit la conservation au cours de ce mouvement de :

$$\theta^* = T \left(\frac{p^0}{p_{00}} \right)^{-R^0/c_p^*} \left(\frac{p^1}{p_{00}} \right)^{-R^1 r^t / c_p^*} \exp \left(- \frac{r^2 l_{21} + r^3 l_{31}}{c_p^* T} \right), \quad (17)$$

qui semble pouvoir être dénommée : *température potentielle humide associée à a_m* .

7 COMPORTEMENT INTÉGRAL

Les lettres majuscules seront les notations évidentes des données intégrées sur toute l'atmosphère. On montre que l'on a - comme dans [1(b)] - la relation locale $\rho^{-1} \partial p / \partial t = D(RT)/Dt - \rho^{-1} \vec{\nabla} \cdot (p \vec{V})$ où $R = m^0 R^0 + m^1 R^1$ et $p = p^0 + p^1$. On a aussi $h = e_i + RT$, où h est l'enthalpie et $e_i = m^k e_i^k$ est l'énergie interne. Si la vitesse normale au relief est nulle, on montre alors que sous les hypothèses d'évolutions adiabatiques réversibles des particules supposées fermées et non visqueuses :

$$\frac{d}{dt} (A_m + E_K) = \frac{d}{dt} [H - (E_i + E_G)]. \quad (18)$$

Si on ajoute l'hypothèse hydrostatique, (18) reste vraie si on remplace E_K par E'_K : l'énergie cinétique du seul vent *horizontal*. Comme en absence de relief $H = E_i + E_G$ pour une telle atmosphère hydrostatique, on obtient finalement $d/dt(A_m + E'_K) = 0$ qui est l'équivalent de la loi de conservation fondamentale de Lorenz [2], généralisée ici au cas de l'atmosphère humide.

8 DÉTERMINATION DE T_r ET p_r

Comme dans [1] à [3], on peut définir T_r telle que $1/T_r$ est la moyenne spatio-temporelle (sur toute l'atmosphère) de $1/T$. On préserve ainsi la propriété suivante : un chauffage uniforme dans l'espace et dans le temps n'engendre pas d'enthalpie utilisable humide en moyenne spatio-temporelle. Sont concernés par cette propriété les termes de (13) qui possèdent η_T en facteur, en particulier $\eta_T(\epsilon + \dot{q})$.

Ayant défini T_r , les composantes a_T et a_i sont parfaitement connues, ainsi que $p_r^1 = p^{31}(T_r)$. On peut alors choisir d'annuler en moyenne spatio-temporelle a_p qui est donnée par (7), (m^0, m^t, p^0, p^1) étant les paramètres météorologiques connus et $p_r^0 = p_r - p^{31}(T_r)$ étant l'inconnue. On a alors accès à $p_r = p_r^0 + p^{31}(T_r)$.

9 CONCLUSIONS

D'autres investigations concernant la définition et l'emploi d'une énergie utilisable humide ont été réalisées, aussi bien en thermodynamique que dans un contexte plus météorologique. Elles reposent pour la plupart sur la fonction assez communément dénommée *essergie* en thermodynamique. Si e_i est l'énergie interne massique, l'essergie est souvent définie par :

$$m^k (e_i^k - (e_i^k)_r) + p_r m^k \left(\frac{1}{\rho^k} - \frac{1}{\rho_r^k} \right) - T_r m^k (s^k - s_r^k) - \mu_r^k (m^k - m_r^k). \quad (19)$$

La ressemblance avec (1) peut être trompeuse. L'enthalpie h qui vaut $e_i + p/\rho$ doit être différenciée de $e_i + p_r/\rho$, ce dernier terme $- p_r/\rho$ - conduisant à une intégrale qui *diverge comme le volume de l'atmosphère* ! Une autre remarque conforte l'hypothèse de la non pertinence de (19) dans la science atmosphérique. Le terme m_r^k ne peut pas être calculé algébriquement (l'état final d'une particule quand on la ramène aux conditions (p_r, T_r) doit être analysé selon l'apparition, le maintien ou la disparition des phases condensées ...). On retrouve en fait l'analogie du problème soulevé par [4] et [5] : l'absence de formulation algébrique simple. Cette fonction (19) a pourtant été utilisée sous une forme implicite dans [9] (Eq.25, page 150) ... On peut également citer les applications atmosphériques suggérées par [10] et [11], ainsi que celles à venir d'un jeune chercheur suédois [12].

L'essergie (19) possède pourtant l'avantage de pouvoir être dérivée d'une notion fondamentale de physique statistique : la fonction *gain d'information de Kullback* ([12] à [14]). L'entropie valant $\sum_i q_i \ln(q_i)$, la fonction de Kullback est $\sum_i q_i \ln(q_i/q_{i0})$ où les q_i sont les probabilités d'occupation des micro-états quantiques et où q_{i0} est la distribution associée à un état d'équilibre du système. C'est un état spécifié a priori : le milieu de référence. La découverte d'une fonction de physique statistique associée à a_m apporterait à celle-ci un véritable fondement théorique, différent de l'introduction a priori (1). Un effort devra également être accompli pour inclure les précipitations tombant à T'_w , ce qui conduira à une généralisation de a_m passant par l'utilisation de la thermodynamique des milieux thermiquement hétérogènes [15].

On peut toutefois dès à présent apprécier la propriété de synthèse de a_m définie par (1). C'est bien *la même fonction* qui conduit à la fois : (i) à l'invariance vis à vis des origines absolues des enthalpie et entropie ; (ii) aux propriétés fondamentales d'une énergie utilisable telles que définies par [2] ; (iii) à un cycle énergétique local cohérent ; (iv) à une température potentielle humide associée ; (v) à une formulation algébrique simple telle que souhaitée dans [5] et qui permet d'envisager des applications sur des cas d'école théoriques ou à partir de sorties de modèles numériques. On peut enfin imaginer des applications à d'autres branches de la géophysique, basées sur les expressions symétriques mentionnées dans la section 2.

10 BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. Marquet 1990, (a) "la notion d'enthalpie utilisable, application à l'énergétique atmosphérique", C. R. Acad. Sci. Paris, t. 310, Série II, p. 1387-1392. (b) Quat. J. R. Met. Soc., à paraître.
- [2] E. N. Lorenz 1967, "The nature and theory of general circulation of the atmosphere", W. M. O.
- [3] R. P. Pearce 1978, "On the concept of available potential energy", Quat. J. R. Met. Soc., 104, p. 737-755.
- [4] E. N. Lorenz 1978, "Available energy and the maintenance of a moist circulation", Tellus, 30, 1, p. 15-31.
- [5] E. N. Lorenz 1979, "Numerical evaluation of moist available energy", Tellus, 31, 3, p. 230-235.
- [6] T. Hauf, H. Höller 1987, "Entropy and potential temperature", J. A. Sci., 44, 20, p. 2887-2901.
- [7] S. R. De Groot, P. Mazur 1962, "Non-equilibrium thermodynamics", North-Holland Pub. Company, Amsterdam.
- [8] G. J. Tripoli, W. R. Cotton 1981, "The use of ice-liquid water potential temperature as a thermodynamic variable in deep atmospheric models", Mon. Wea. Rev., 109, p. 1094-1102.
- [9] R. E. Livezey, J. A. Dutton 1976, "The entropic energy of geophysical fluid systems", Tellus, 28, 2, p. 138-157.
- [10] A. Bejan 1987, "Advanced Engineering Thermodynamics", John Wiley & Sons, New York.
- [11] J. Szargut, T. Styrylska 1969, "Die Exergetische Analyse von Prozessen der feuchten luft", Heiz.-Lüft.-Haustechn., 20, 5, p. 173-178.
- [12] S. Karlsson, "Exergy conversion in the atmosphere", en cours de thèse : Physical Resource Theory Institute, Chalmers University of Technology, S-412 96 Göteborg Sweden.
- [13] R. B. Evans 1980, "Thermodynamic isolation and essergy analysis", Energy, 5, p. 805-821.
- [14] S. Kullback 1959, "Information theory and statistics", John Wiley & Sons, New York.
- [15] L. Dufour, J. Van Mieghem 1975, "Thermodynamique de l'atmosphère", Institut Royal Météorologique de Belgique.